

PROTOCOLO PARA ENTREVISTAS A LOS PACIENTES ASMATICOS RECLUTADOS EN EL PROYECTO ASTHMA-FENOP

25 Noviembre de 2022

Protocolo a aplicar a pacientes ya citados en el Hospital de Liencres por su médico del Servicio de Neumología del HUMV

PASO 1. Presentación.

“Soy... del Dpto. de Ingenierías Química y Biomolecular, y estamos realizando un estudio sobre la influencia de la contaminación atmosférica sobre la salud de pacientes asmáticos”

PASO 2. ¿Qué le ha explicado su médico?

NADA

1. Sacar **tríptico** y en primer lugar comentar de qué trata el estudio. *“Estamos realizando un estudio sobre la asociación del potencial oxidativo ligado al material particulado que se encuentra suspendido en el aire y la inflamación provocada en pacientes asmáticos como usted”*
2. Plantear objetivo del estudio. *“El objetivo principal del estudio es caracterizar la exposición a la contaminación atmosférica a la que están sometidos los pacientes asmáticos de Cantabria, a través de la medida del potencial oxidativo resultante de filtros de muestreadores personales. Así, se pretende evaluar si a mayor contaminación atmosférica y mayor potencial oxidativo, existe una mayor inflamación de sus vías respiratorias”*
3. Implicaciones como paciente. *“El beneficio personal será conocer el resultado en relación al potencial oxidativo de la contaminación que respira y sus efectos en los marcadores de inflamación en relación con su asma. Además, se le realizan pruebas que de otra forma, no cubre el sistema cántabro de salud”*
4. Incidir en el **calendario** del muestreo. Especificar/tranquilizar que el SKC únicamente se llevará 24 horas. *“El primer día, portará un muestreador personal. El segundo día, se le realizará un FENO a la entrega del muestreador. Así, el tercer día, se le hará una extracción de sangre y un segundo FENO. Y el último día, se le volverá a hacer un último FENO, con el objetivo de comprobar el momento de la máxima respuesta inflamatoria”.*

BASTANTE

1. Incidir en el **calendario** del muestreo. Especificar/tranquilizar que el SKC únicamente se llevará 24 horas. *“El primer día, portará un muestreador personal. El segundo día, se le realizará un FENO a la entrega del muestreador. Así, el tercer día, se le hará una extracción de sangre y un segundo FENO. Y el último día, se le volverá a hacer un último FENO, con el objetivo de comprobar el momento de la máxima respuesta inflamatoria”.*

PASO 3. ¿Ha rellenado y firmado el consentimiento informado?

SI: comprobar firmas // NO: que lo lea y firme; firmar nosotros también

PASO 4. Preguntas de rutina

Residencia durante el muestreo, nivel educativo, ocupación, previsión de actividades durante las próximas 24 h

PASO 5. Explicar como llevar el muestreador de PM (SKC)

“El muestreador consiste en una bomba personal que aspira el aire que usted respira, depositándose las partículas en función de su tamaño en los filtros que van aquí incorporados, que analizaremos posteriormente en el laboratorio. Hace un poquito de ruido, por lo que cuando vaya a dormir, por ejemplo, puede dejarlo en el sofá o la habitación de al lado, a una altura prudente, nunca a ras del suelo...”

Conectar la bomba y entregar el bolso con el dispositivo